

УДК 37.014.54

**ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ****INNOVATIVE METHODS OF PROFESSIONAL SELF-
DETERMINATION OF STUDENTS PEDAGOGICAL UNIVERSITIES**©*Ермакова А. А.**Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
г. Нижний Новгород, Россия, ermakova.anastasia_22@mail.ru*©*Ермакова А.**Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin
Nizhny Novgorod, Russia, ermakova.anastasia_22@mail.ru*©*Житникова Н. Е.**Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина г.
Нижний Новгород, Россия, g-nat73@mail.ru*©*Zhitnikova N.**Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin
Nizhny Novgorod, Russia, g-nat73@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассмотрены методы профессионального самоопределения, профессиональной ориентации студентов педагогических вузов, представлены проблемы, мешающие полноценной профориентационной работе. Раскрыты понятия профессиональной ориентации, универсального бакалавриата перечислены функции системы профессиональной ориентации.

Abstract. This article describes methods of professional self-determination, professional orientation of students of pedagogical universities, presented problems preventing full career-oriented work. Disclosure of the concept of vocational guidance, universal undergraduate listed professional orientation system function.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация методы, студенты, универсальный бакалавриат, самоопределение, педагогические профессии.

Keywords: professional self-determination, vocational guidance methods, students, bachelor's universal, self-determination, pedagogical profession.

В связи с расширившимся в последние годы профессиональным выбором для молодежи все большую актуальность приобретает проблема профессиональной ориентации. Мы решили рассмотреть в своей статье инновационные методы профессиональной ориентации студентов. Профессиональная ориентация студентов — это сложная и многогранная проблема особенно у студентов педагогических вузов, по причине снижения престижности педагогических профессий и невысокой оплаты труда в данной области. Именно профориентация способствует рациональному распределению трудовых ресурсов общества в потребности народного хозяйства в определенных сферах профессий.

Современная экономическая и политическая обстановка в нашей стране предъявляет все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения в корне изменили характер и цели труда, в связи с чем

возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, и помимо этого требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность.

В связи с этим большое внимание необходимо уделять проведению профориентационной работы среди студентов, которая должна оказывать влияние на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. В современных условиях разработано множество инновационных методов, способствующих более качественному и глубокому профессиональному самоопределению студентов.

Важно понимать, что профориентация студентов нужна для выявления компетенций, способностей, интересов, личностных качеств и установок, а также мотивации студентов к прогнозированию дальнейшего профессионального и карьерного развития; для самопознания, самоопределения, развития способностей и навыков; для выбора успешной траектории профессионального пути, и, конечно же, для планирования и построения своей карьеры [1].

На данный момент существует несколько проблем, мешающих полноценной профориентационной работе. Таковыми являются:

- Неопределенность целей профессионального самоопределения;
- Слабое внимание к профориентации различных социальных институтов;
- Недостаток взаимодействия профориентационной науки с представителями смежных наук и сфер познания;
- Отсутствие индивидуального, дифференцированного подхода к личности выбирающего профессию [2].

Решение любых психологических проблем связано прежде всего с осознанием и принятием этих проблем, с развитием самосознания человека. Для тех людей, кто стоит на пороге профессионального выбора, характерно стремление разобраться в себе, оценка своих возможностей в современном мире, в том числе и в профессиональном, стремление оценить условия, которые могут способствовать или мешать вхождению в мир профессии. Наибольшей сензитивностью в развитии профессионального самосознания обладают люди юношеского возраста, ведь именно для них проблема профессионального и личностного самоопределения является насущной и актуальной.

Возникают противоречия, связанные с профессиональным самоопределением студентов и социально-экономическими факторами:

- между склонностями, способностями и требованиями избираемой профессии; осознанием уровня своего общего развития и возможностью менее квалифицированной работы;
- между возросшими требованиями к современному специалисту и действующими формами, и методами молодежи с высоким уровнем образования.

Профориентация — это многоаспектная, целостная система научно-практической деятельности общественных институтов, ответственных за подготовку подрастающего поколения к выбору профессии, а также решающих комплекс задач по формированию профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах высокой квалификации.

Профориентация является целостной системой, состоящей из множества компонентов, объединенных общностью целей, задач и единством функций.

Система профориентации выполняет такие функции как: диагностическая, обучающая, формирующая и развивающая.

Как правило, у студентов первых курсов наблюдается неустойчивость мотивации и преобладание мотивации боязни неудачи, сомнения в правильности выбора будущей профессии.

При переходе от младших курсов к старшим стабильно снижается доля тех студентов, кто руководствуется мотивом познания, и одновременно возрастает доля тех, кто намерен строить свои отношения на основе престижности будущей профессии. Юпитова А. В. и Зотова А. А. указывают так же на то, что с I по V курс растет неудовлетворенность тем, что дал им университет в профессиональном плане [3].

Процесс профессионального самоопределения включает в себя развитие самосознания, формирование системы ценностных ориентаций, а также моделирование своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала.

Лишь на основе освоения общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности происходит личностное самоопределение человека.

Для обоснованности профессионального выбора необходимо, чтобы требования со стороны профессии соответствовали возможностям человека.

В противном случае в самосознании человека накапливается отрицательный жизненный опыт, формируются своеобразные способы решения встающих перед ним задач — уход от проблем, их игнорирование и т. д.

Для решения психологических проблем в профессиональном самоопределении личности недостаточно дать рекомендации о том, какая профессия подходит, а какая не подходит индивиду. Необходимо обеспечить такие условия, при которых студент сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор. Важнейшим моментом профессионального консультирования является поиск индивидуального воздействия, адекватного конкретной психологической проблеме каждого человека. Прежде всего необходимо определить, насколько то, в чем он видит свою проблему, соответствует реальной проблеме профессионального самоопределения человека, а затем подвести его к этой реальности [4].

Одним из новых способов решения проблемы профориентации студентов является введение такой методики обучения, как Универсальный бакалавриат.

Универсальный бакалавриат является одним из нововведений в российском педагогическом образовании и практикуется в нескольких ВУЗах страны, в том числе НГПУ имени Козьмы Минина. Первым, кто применил его, является Московский педагогический государственный университет.

Идея универсального бакалавриата возникла еще в античности и получала название “*artis liberalis*” (в английском варианте — *liberal arts* — свободные искусства). В этом случае слово “*arts*” означает не только искусства, но и науки и технологии. Постепенно сложилось понятие о том, что универсальный бакалавриат — это не обучение специалиста, а просто общее высшее образование свободного человека. Во многих странах он очень распространен — особенно в США.

Первые полтора года обучения могут включать только базовые предметы. Затем студенты получают специализацию. У всех есть педагогическая практика, которая развивается в направлении, соответствующем специальности. В рамках универсального бакалавриата может выделяться основная тема — «преподавание физики», например, и дополнительная специализация — например, в сфере искусства.

Концепция универсального бакалавриата обязательно включает прохождение практики. Пунктом для старшекурсников является педагогическая практика со студентами младших курсов [5].

По системе универсального бакалавриата могут учиться студенты с разным уровнем подготовки. Для тех, кто еще не определился с направлением будущей деятельности, универсальный бакалавриат — это отличная возможность: у них будет еще два года, чтобы понять, куда им идти дальше. Они получают достаточно общее образование, им не будут давать узконаправленные знания, при этом они получают учительскую квалификацию в определенной области (<http://www.ucheba.ru>).

Однако, найдены и минусы. Одним из явных является ухудшение качества педагогического образования: в следствие того, что студенты получают достаточно общее образование, а многие из них не слишком заинтересованы в преподавательской деятельности, в будущем мы получаем не самых квалифицированных учителей.

Еще одним минусом можно считать излишнее количество кадров с педагогическим образованием: школы не смогут принимать всех, в следствие чего возникает проблема рабочих мест.

Но тем не менее профессия учителя — это один из основных вариантов Универсального бакалавриата (scienceproblems.ru).

Для повышения эффективности профориентационной деятельности в вузе современными исследователями было выдвинуто несколько подходов:

– информационный: обеспечение молодежи разнообразной достоверной информацией о современных профессиях, учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том, как планировать свою карьеру;

– диагностико-консультационный: установление соответствия клиента тому или иному виду деятельности путем сопоставления его особенностей и требований к профессиям;

– развивающий: формирование различных знаний, умений и навыков, необходимых для овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства;

– активизирующий: формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному построению своего профессионального жизненного пути (studopedia.ru).

Проблема профессионального самоопределения студентов — это проблема, решение которой сегодня определяет эффективность работы учебных заведений в целом и успешное начало профессиональной деятельности молодых специалистов, в частности (www.psyworld.ru).

Список литературы:

1. Бжалова И. Г. Установка и поведение. М., 1979.
2. Вестник образования России. 2014. № 15. С. 6–8.
3. Литературная газета. 2014. № 15. С. 6–8.
4. Савко Винцкевич С. В. Профессиональная ориентация школьников. Аналитический доклад. Вологда, 2010. 81 с.
5. Юпитова А. В., Зотова А. А. Исследование ситуации профессионального самоопределения студентов. М.: Социс. 1997. №3. С. 24.

References:

1. Bzhalova I. G. Ustanovka i povedenie. M., 1979.
2. Vestnik obrazovaniya Rossii. 2014. No. 15. Pp. 6–8.
3. Literaturnaya gazeta. 2014. No. 15. Pp. 6–8.
4. Savko Vintskevich S. V. Professionalnaya orientatsiya shkolnikov. Analiticheskii doklad. Vologda, 2010. 81 p.
5. Yupitova A. V., Zotova A. A. Issledovanie situatsii professional'nogo samoopredeleniya studentov. M.: Sotsis. 1997. No. 3. Pp. 24.